

**ДУМ СУЯГИ ШИКАСТЛАНИШЛАРИНИ ЁШГА ДОИР ГИСТОКИМЁВИЙ ХОС
ЎЗГАРИШЛАРИ**

Исламов Жалолiddин Мухаммад угли Email: jaloliddinislamov05@gmail.com

Андижон давлат тиббиёт институти Ўзбекистон, Андижон, Отабеков 1

Тел: (0-374) 223+94-60. Email: info@adti

Аннотация. Дум суяги шикастланишларини гистокимёвий текшириш натижалари бўйича, Ван Гизон ва трихром Массон бўйича, бўялишида, асосан дум суяги шикастланган сохаларда репаратив регенрацияни сусбституция кўринишдаги чандиқланган ўчоқларда фуксинофил толалар, эластик толалар ва мушакларни чандиқланган ўчоқлари, нерв ва қон томирларнинг ўзгарган ўчоқларини аниқ ажратиб олиш ва шикастланган сохалардаги морфологик адаптацияни ўзига хослигини аниқлаш мақсадида амалга оширилди.

Калит сўзлар: дум суяги, остеопороз, гистохимия, Ван Гизон, трихром Массон, морфология.

Муаммонинг долзарблиги. Дунё аҳолиси орасида семириш кўрсаткичининг ўртача ёшга доир 1 ёшга нисбатан 1,57-3,85 кгга ошиши кузатилмоқда. АҚШ ва Европа давлатлари ва Жанубий Америка халқи орасида ўртача 40 ёшдан кейинги даврда хар бир ёшга йил давомида ўртача 3,57 кг га семириш кўрсаткичи ошиб бормоқда. Бу ўртача 40-59 ёшда тана вазнининг 35 кг ва ундан ошганлигини кўрсатади. Айнан ушбу кўрсаткич, АҚШ, Европа ва Жанубий Америка давлатларида ўртача жами 40 ёшдан ошган аёлларнинг 23% да аниқланган [1]. Натижада, умумртқа поғонасида остеохондроз, остеоартрит, остеопороз касалликларини ривожланиши юзага келиши ва оқибатда, кам ҳаракат турмуш кечиришнинг ривожланишига олиб келади. Айнан, ўтроқ, ҳолатда турмуш кечирувчи қатламларда дум суяги билан боғлиқ бўлган шикастланишлар жами шикастланишларнинг 3,47% ни ташкил этиб, дунё бўйича ўртача 25 млн 40-59 ёшли аёллар ушбу касаллик билан хасталанганлигини кўрсатади. Бу эса, ўз навбатида ушбу муаммонинг долзарблигини яъна бир бор тасдиқлайди. Россия федерацияси ва МДХ давлатларида ушбу кўрсаткич асосан 50-59 ёшлилар орасида кўп учраб, ўртача семириш кўрсаткичи йил ҳисобида 2,27-5,55 кгни ташкил этади. Ўзбекистон аҳолисида 50-59 ёшли аёллар орасида семириш кўрсаткичининг асосий сабаларидан бири, эрта жинсий ҳаёт тарзидан воз кечиш ўртача 48-53 ёшда, жинсий ҳаёт тарзини суссайиши эндокрин тизимда ўзгаришларни юзага келиши ва остеопороз касаллигини диффуз кўринишда юзага келиши билан характерланди. Натижада мамлакатимиз аҳолиси орасида, 48-59 ёшли аёллар ўртасида умумртқа поғонаси билан боғлиқ касалликларнинг учраш даражаси ўртача 42,85 ни ташкил

этиб, шулардан 5,8% ни дум суяги билан боғлиқ касалликлар ташкил этади. Бу эса, тадқиқот ишини айна вақтда бошлашни тақозо этади.

Муҳокама ва натижалар. Гистокимёвий усулда дум суягидаги сурункали ўзгаришларни морфологик итжихатларои бўйича, Ван Гизон бўйаш усули орқали фуксифил толаларни бўйаш орқали дум суягида шаклланган дағал коллаген толали қизил рангда қолган сохаси сариқ рангга бўялади. Фуксифил толалар таркиби бўйича асосан 1 ва 3-типтаги коллаген толалар бўлиб, фиброблатлар томонидан даставвал тропоколлаген кейин у толали коллагенга айланиши оқибатида фуксин билан яхши бўяладиган кўринишга келади. Эслатиб ўтамиз, дум суягини сурункали шикастланиши натижасида фибробластларни пролифератив фаоллигини ошириши коллаген синтезини тошишини кучайтириши натижасида ҳам дум суягини барча шикастланган сохаларида ушбу дағал толаларнинг кўпайишига ва биз тадқиқотимизда ўрганаётган дум суяги шикастланишини аниқлаш ва жараёнда оқибати тугалланишини ўрганилди. Жумладан дум суягини шикастланишини ёшга доир жиҳатлари бўйича, энг кам фуксифил толаларнинг аниқланган гуруҳи бу 18-44 ёшлилар орасида бўлиб, шикастланган сохада репаратив регенерацияни субститутция кўринишидан кўра, реституция кўриниши кўпроқ аниқланиб, шикастланиш чизиғи периметрида кам сонли тармоқланган фуксинфил толаларни суяк усти пардаси ва дум суяги атрофидаги патологик шаклланган фуксифил коллаген толаларнинг мавжудлиги билан ўз тасдиғини топди. Шу билан бирга, аксарият,

1-гуруҳдаги 18-44 ёшлиларда Ван Гизон билан текшириш орфали тармоқланмаган ва кичик ўлчамли фуксифил толаларнинг мавжудлиги аниқланди. Бу эса, репаратив жараёнларни тўлақонли равишда амалга ошганлигини ва организмни ёшга доир жиҳатлари бўйича, анаболик жараёнларни устун туришини англатади.

2-гуруҳда 45-59 ёшлиларда дум суягини шикастланишида томирлар деворининг ҳам шикастланиши ва гипоксия жараёни оқибатида суяк бойламларда кўп микдорда фиброблатларни пролифератив фаоллигини аниқланиши натижасида, кўп даражада тропоколлаген синтезининг ошган-лиги натижада, тропоколлаген етилган коллаген толаларга айланиши натижасида, фуксифил толаларга бой бўлган шикастланишдан кейинги сохаларда дағал чандикли бирикитрувчи тўқиманинг пайдо бўлганлигини тасдиқлайди.

31-Расм. Бемор 45 ёшда. Дум суяги ташқи қобиғида фуксинофил толаларнинг кескин кўпайиши ва қалинлашган туатамлари аниқланади. Бўёқ Ван Гизон. Ўлчами 10x10.

Фуксинофил толаларнинг турли хил кўринишдаги тармоқланган дағал тартибсиз жойлашиши ва дум суяги усти пардаси атрофида хар хил қалинликда коллаген толалар хаотик жойлашган тутамлари оралиғида метаболлик ва дистрофик калциноз ўчоқлари аниқланади. Бу эса, ўз навъида суяк бириккан сохаларда шаклланган жуда кўплаб остеофитлар, нерв томирларни эзилишига олиб келадиган ўчоқларнинг мавжудлигини тасдиқ-лайди.

32-Расм. Бу 2 гуруҳда 1 нчи гуруҳга нисбатан фуксинофил толаларнинг кўп даражада шаклланиши ёшга доир тўқимларда қариш жараёни устунлиги ва репаратив регенерация асосан субституция кўринишдаги чандиқланиш билан тугалланишини англатади.

3-гуруҳда, 60-74 ёшлиларнинг дум суяги периметрида бўйлаб дағал коллаген толаларнинг кўпайган ўчоқлари аниқланиб, аксарият капсула ва атрофидаги барча юмшоқ тўқималарда

фуксинофил толаларнинг кўпайиши, ёшга доир тўқиманинг морфологик адаптациясида асосий репаратив регенерациянинг устуңлиги субституция кўринишида дағал чандикланган ўчоқларнинг шаклланиши билан давом этганлиги аниқланади.

Дум суяги танаси бўйлаб бўғим атрофлари массив шаклланган фуксинфил толаларнинг кўп миқдорда бўлиши, сурункали шикастланиш оқибатида гемодинамик бузилишлар ва морфологик адаптация сифатида дум суягининг атрофик ва склеротик ўзгарганлигини тасдиқлаши ва дум суяги харакатчан бўғим юзларида клиник морфологик артродез кўринишдаги синостозларнинг шаклланиши жараёни тугаланишини тасдиқлаши билан бирга дум суягидаги синишлардан кейин абсолют харакатсиз холатга келганлигини юқорида келтирилган морфологик текширишлар тасдиқлайди.

34-Расм. Бемор 49 ёшда. Дум суяги суяк усти пардаси ва суяк ғовак моддаси чегаралари. Чегарада массив фуксинофил толаларнинг кўпайиши ва ораликда дефрагментация ва деструкцияга учрган толали тузилма-ларнинг кўриниши. Бўёк Ван Гизон. Ўлчами 10x10.

4-гурухда, 75-90 ва 90 ёш ва ундан юқори юўлган контингентда дум суяги шикастланишидаги асосий белгилар дум суягини яхлит фиброз коллаген толали капсуа билан ўралган ва тарофидаги юмшоқ тўқималари таркибида фуксинофил толаларнинг кўпайган ўчоқларининг шаклланиши ва остео-порозга учрган суякни таянч юзалари асосан фуксинофил толалар билан мустахамланганлигини кўрстади. Бу эса, ўз навбатида, дум суяги шикаст-ланишидан кейинги даврда фиброз тўқиманинг кўпайиши ва фуксинфоил толаларнинг кескин тутамли кўринишдаги шаклланган дағал бирикитрувчи тўқима кўринишдаги ўчоқлари аниқланади. Бу ўзгаришлар асосан ёшга доир жихатлари бўйича, Ван Гизон бўёғида дум суяги усти

пардаси периметри бўйлаб дағал бирикитрувчи тўқима ва шу сохадан кесишиб ўтувчи мушак, бойлам, нерв, қон томирларнинг битишмали кўринишидаги ўчоқлари билан намоён бўлиб, келажакда шу сохадан ривожланадиган оғриқли синдромларни кечишини олдиндан рогнозлаш имконини беради.

35-Расм. Бемор 70 ёшда. Дум суяги суяк усти пардасида кескин қалинлашган ва титилган кўринишидаги фуксинофилтолаларнинг композит жойла-шиши ва ораликда жуда кўп шаклланган шишилар ва деструктив ўзгаришлар аниқланади. Суяк ғовак моддаси чегараларида патологик ўчоқлар кўринишидаги остеофиброз аниқланади. Бўёқ Ван Гизон. Ўлчами 20x10.

36-Расм. Бемор 59 ёшда. Дум суяги суяк усти пардаси ва суяк ғовак моддаси чегаралари. Чегарада массив фуксинофил толаларнинг кўпайиши ва ораликда дефрагментация ва деструкцияга учрган толали тузилма-ларнинг кўриниши. Бўёқ Ван Гизон. Ўлчами 10x10.

Демак, юқорида келтирилган микроскопик текшириш натижалари бўйича, Ван Гизон бўғида фуksiнофитл толаларнинг бўялиш интенсивлиги ва тарқалганлиги бўйича, дум суягини шикастланишида ёшга доир морфо-логик ўзгаришлар тахлилида, 18-44 ёшлиларда фуksiнофил толаларнинг кам шаклланганлиги ва травмадан кейинги даврда репаратив регенерация жараёнини устунлиги асосан реституция кўринишида намоён бўлиб, беморларни ушбу 18-44 ёшли контингентда тўқимларнинг ассимляция кўрсатичини устун туриши ва дағал толали бирикитрувчи тўқиманинг шаклланишига олиб келганлиги билан тушунтирилади.

45-59 ёшлиларда асосан дум суягини шикастланишини ёшга доир жихатлари бўйича, шикастланиш чизиғи периметрида кўп миқдорда шаклланган фуksiнофил толаларнинг тартибсиз тутамли кўринишда бўлиши, асосий жихатларидан бири, суяк усти пардаси соҳасида коллаген толаларнинг эгаллаган майдонини 1-гурухга нисбатан кўп миқдорда шаклланганлиги билан характерланади.

60-74 ёшлиларда дум суяги шикастланишидан кейинги даврда худди 2 нчи гуруҳдаги каби фуksiнофил толаларнинг кескин кўпайган ўчоқлари аниқланади. Бу эса, ўз навъатида шикастланиш йўналиши бўйича, фуksiнофил толалар ва дағал коллаген толаларнинг кўпайиши аниқланади. Аксарият, шикастланган соҳаларда бир хил кўринишдаги репаратив регенерация ўчоқларининг сусбституция кўринишдаги тарқалиши тўқималарни тикланувчанлик жихатларини устунлигини фибробластлар пролиферация юқори кўрсаткичда бўлишини кўрсатади.

75-90 ёшли ва $90 \leq$ ёшлиларда асосий жихатлари фуksiнофил толаларнинг тўлиқ шаклланмаган титилган кўринишдаги манзараси бўлиб, бу ерда репаратив регенерацияни ёшга доир жихатлари бўйича, шикастланган соҳада коллаген толалардан иборат бўлган тўлиқ шаклланмаган бирикитрувчи тўқима компонентлари аниқланади. Асосий жихатларидан бири, қариялар ва узоқ умр кўрувчиларда репаратив регенерацияни сусбституция кўринишида ҳам фуksiнофил толаларнинг кўп бўлмаганлиги, мавжудларида ҳам титилган ва дефрагментацияга учрган кўплаб ўчоқларнинг бўлиши, жараённи ёшга доир биологик қариши кўринишида тушуниш ва мавжуд бўлган толали тузилмаларда қайта тикланишнинг паст бўлиши ёшга доир ўзгаришларига хос бўлиб, 90 ёш ва ундан юқори контингентда фибробластларнинг пролифератив фаоллигини пасайганлиги ва тропоколлаген синтези пасайганлигини англатади.

Кейинги текширувимида

Ҳар бир тўқимадан 2-5тагача бўлак кесиб олинди, 10%ли формалинда фиксация қилинди. Кесмалар Массон бўйича трихром (Ван Гизон+ Массон+Вейгер) усулида бўялди. Ушбу

усулнинг афзаллиги, тўқиманинг таркибидаги коллаген толалар, эластик толалар, мушак хужайралари ҳолатини аниқ белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Бу турдаги гистокимёвий текширишларда дағал толали бириктирувчи тўқима, мушак тутамлари ва бошқа патологик тўқималарни аниқлашда қўлланилади.

Ушбу гистокимёвий текширишда дағал коллаген толаларни кўк рангда бўлиши ва ораликда эластик ва мушак толаларини бириктирувчи тўқима билан трансформацияланган ўчовларини аниқлашда, суяк тўқимаси базисдаги коллаген ва эластик толаларнинг комбинациялашган патологик кўринишини тасвирлаш орқали аниқлик киритилади.

Трихом Массон бўйича қуйидаги гистокимёвий ўзгаришлар аниқланади. Жумладан, **1-гурух** 18-44 ёшлиларда асосий жихатлари бу дум суяги синган соҳаларда сийрак толали бириктирувчи тўқиманинг кўпайганлиги шикаст-ланган соҳада мушак тутамларининг титилган соҳаларида фуксинофил кам сонли толаларнинг пайдо бўлганлиги аниқланиб, асосан дум суяги шикастланган соҳаларидаги мушак тўқимасини жараёнга тортилмаганлиги ва қон қуйилиш ўчоқлари тилла сариқ сариқ рангда ажралиб турганлиги билан намоён бўлди.

37-Расм. 30, 45, 61, 74 ёшли беморлар дум суяги кетма кетликда келтирилган. Дум суяги усти пардаси девори қалинлашган кейин юққалашиш тартибида ривожланиш, дум суягини дегенратив ва деструктив кўринишига келган. Бўёқ Трихом Массон.Ўлчами 10x10.

2-гурухда трихом Массон бўйича қуйидаги гистокимёвий ўзгаришлар аниқланади. Жумладан, 45-59 ёшлиларда асосий жиҳатлари бу дум суяги синган соҳаларда дағал толали бириктирувчи тўқиманинг кўпайганлиги ва шикастланган соҳада мушак тутамларида ҳам дағал титилган бириктирувчи тўқиманинг кўпайганлиги аниқланади.

Соҳаларида фуксинофил кам сонли толаларнинг пайдо бўлганлиги аниқланиб, асосан дум суяги шикастланган соҳаларидаги мушак тўқимасини жараёнга тортилмаганлиги ва қон қуйилиш ўчоқлари тилла сариқ сариқ рангда ажралиб турганлиги билан намоён бўлди.

Шу билан бирга аксарият соҳаларда суяк шикастланиш линиялари бўйича, фуксинофил толалар билан қопланган кўринишда аниқланади. Оралиқда асосан такомил топаётган патологик калциноз ўчоқлари такомил топаётганлиги аниқланади.

3-гурухда трихом Массон бўйича, гистокимёвий ўзгаришлар аниқланади. Жумладан, 60-74 ёшлиларда асосий жиҳатлари бу дум суяги синган соҳаларда дағал толали бириктирувчи тўқима, резорбцион кистоз кенгайган бўшлиқ-ларнинг кўпайганлиги, суяк устунлари кескин камайган ва суяк усти пардасида қалинлашган фуксинофил толалар ва кўк рангда коллаген толалар кўпайганлиги аниқланади. Деформацияга учраган соҳаларида фуксинофил кам сонли толаларнинг пайдо бўлганлиги аниқланиб, дум суяги шикастланган соҳаларида апофизар ўсиқларда мушак бириккан соҳаларда патологик калциноз ва атрофида коллаген толаларнинг кескин қалинлашган ўчоқлари билан мушак тўқимасини жараёнга тортилмаганлиги ва қон қуйилиш ўчоқлари дистрофик калциноз ўчоқлари аниқланади.

4-гурухда трихом Массон бўйича, гистокимёвий ўзгаришлар аниқланади. Жумладан, 60-74 ёшлиларда асосий жиҳатлари бу дум суяги синган соҳаларда дағал толали бириктирувчи тўқима, резорбцион кистоз кенгайган бўшлиқ-ларнинг кўпайганлиги, суяк устунлари аниқланмайди, резорбцион бўшлиқларнинг кўпайиши оқибатида, остеопорозга учрган соҳалар аниқланади. Суяк шикастланган чизик бўйича фуксинофил толаларнинг ўзаро кесишга дағал тутамли тузилмалари аниқланиб, суяк усти пардасининг юққалиши ва суяк усти пардасида фуксинофил толалар ва кўк рангда коллаген толалар кўпайганлиги аниқланади. Деформацияга учраган соҳаларида фуксинофил кам сонли толаларнинг пайдо бўлганлиги аниқланиб, дум суяги шикастланган соҳаларида апофизар ўсиқларда мушак бириккан соҳаларда патологик калциноз ва атрофида коллаген толаларнинг титилган ва фрагментцияга учраган соҳалари аниқланади.

Демак, трихром массон бўйича бўялганда ёшга доир дум суягини пластинкалари юққалашганлиги ва кескин остеопорозга учраган ўчоқларнинг ёшга доир кучайиши аниқланади.

ФОДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Хидиятов И. И. и др. Хирургическое лечение больныхс посттравматической кокцигодинией //Медицинский вестник Башкортостана. – 2015. – Т. 10. – №. 4 (58). – С. 90-94.
2. Дадабаев В. К., Ткачук О. И., Комионская Е. Р. Разработка и внедрение методов прогнозирования узкого таза, с целью создания кабинета по предупреждению родового травматизма //Тверской медицинский журнал. – 2018. – №. 3. – С. 36-44.
3. Красюков А. В. Расстройства вегетативной нервной системы, связанные с повреждением спинного мозга. Научный обзор //Российский нейрохирургический журнал им. профессора АЛ Поленова. – 2014. – Т. 6. – №. 3. – С. 85-101.
4. Хидиятов И. И. и др. Некоторые анатомические аспекты перелома копчика //Медицинский вестник Башкортостана. – 2014. Т. 9.№. 4. – С. 71-74.
5. Хидиятов И. И. и др. Посттравматическая кокцигодина: актуальные вопросы. Обзор зарубежной литературы //Человек и его здоровье. – 2021. – №. 2. – С. 12-20.
6. Блищ О. Ю. Боль в тазобедренном суставе: современные представления о возможностях и роли различных методов лучевой диагностики в определении причин болевого синдрома //Лучевая диагностика и терапия. – 2014. – №. 2. – С. 37-45.
7. Блюм Ю. Е. Морфофункциональные нарушения опорно-двигательного аппарата как проявления мышечного дисбаланса тазового пояса (состояние проблемы) //Вестник восстановительной медицины. – 2008. – №. 6. – С. 11-15.
8. Ваккасов Н. Й., Ахмедиев М. М. Роль алгоритма диагностики при лечении детей с врожденными спинномозговыми грыжами //Нейрохирургия и неврология детского возраста. – 2015. – №. 2. – С. 55-60.
9. Подчуфарова Е. В., Разумов Д. В. Миогенные боли в спине: клинические особенности, механизмы формирования, лечение //Российский журнал боли. – 2011. – №. 3-4. – С. 46-54.
10. Шабалдин Н. А. и др. Диагностические критерии стадии латентной ишемии при болезни Легга-Кальве-Пертеса //Детская хирургия. – 2017. – Т. 21. – №. 1. – С. 31-37.
11. Крячко А. А., Кадыров З. А., Алиев З. О. Современные методы диагностики и лечения воспалительных заболеваний при синдроме хронической тазовой боли //Вопросы урологии и андрологии. – 2014. – Т. 3. – №. 1. – С. 47-55.
12. Skalski MR, Matcuk GR, Patel DB, Tomasian A, White EA, Gross JS. Imaging Coccygeal Trauma and Coccydynia. //Radiographics. 2020 Jul-Aug;40(4):1090-1106.
13. Galanakos SP, Karakousis ND, Bablekos G, Fontara S. Coccygeal Disc Disease as a Possible Cause of Coccygodynia. //Acta Med Acad. 2023 Dec;52(3):231-235.

14. Elkhashab Y, Ng A. A Review of Current Treatment Options for Coccygodynia. //Curr Pain Headache Rep. 2018;22(4):28.
15. Yamamoto MP, Carillo JF, Howard FM. Chronic Abdominal Pain of Gynecologic Causes:Diagnosis and Treatment. In: Kapural L, editor. Chronic Abdominal Pain. An Evidence-Based, Comprehensive Guide to Clinical Management. New York, NY: Springer New York; 2015.
16. Garg B, Ahuja K. Coccydynia-A comprehensive review on etiology, radiological features and management options. J Clin Orthop Trauma. 2021 Jan;12(1):123-129. doi: 10.1016/j.jcot.2020.09.025. Epub 2020 Sep 24. Erratum in: //J Clin Orthop Trauma. 2021 Oct;21:101561
17. Roa JA, White S, Barthélemy EJ, Jenkins A, Margetis K. Minimally invasive endoscopic approach to perform complete coccygectomy in patients with chronic refractory coccydynia: illustrative case. //J Neurosurg Case Lessons. 2022 Jan 17;3(3):CASE21533
18. Lin CH, Wu SY, Hu WL, Hung CH, Hung YC, Aurea Kuo CE. Laser acupuncture for refractory coccydynia after traumatic coccyx fracture: A case report.// Medicine (Baltimore). 2020 Feb;99(6):e18860.
19. Kwon HD, Schrot RJ, Kerr EE, Kim KD. Coccygodynia and coccygectomy. //Korean J Spine. 2012;c;9((4)):326–33
20. Finsterer J. The More Intensive the Diagnostic Workup, the More Likely It Is That the Cause of Coccygodynia Can Be Clarified. //Acta Med Acad. 2023 Dec;52(3):236-237.
21. Galanakos SP, Karakousis ND, Bablekos G, Fontara S. Coccygeal Disc Disease as a Possible Cause of Coccygodynia. //Acta Med Acad. 2023 Aug
22. Adas C., Özdemir U., Toman H., Luleci N., Luleci E., Adas H. Transsacrococcygeal approach to ganglion impar: radiofrequency application for the treatment of chronic intractable coccydynia.// J Pain Res. 2016;9:1173-1177.
23. Antoniadis A., Ulrich N.H., Senyurt H. Coccygectomy as a surgical option in the treatment of chronic traumatic coccygodynia: a single-center experience and literature review. //Asian Spine J. 2014;8(6):705-710.